

FEATURES OF THE TREATMENT OF PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN PATIENTS WITH HEART DISEASES**Kodirova Sh.S.***PhD, Head of the Department of Folk Medicine and Occupational Diseases
of the Bukhara State Medical Institute
ORCID: 0000-0002-7700-6588***ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА****Кодирова Ш.С.***PhD, заведующая кафедрой народной медицины и профессиональных заболеваний Бухарского государственного медицинского института
ORCID: 0000-0002-7700-6588***Abstract**

The article discusses the features of the clinical course, development, relationship of psychological disorder with the severity of diseases of the cardiovascular system. Depression and anxiety are the main leading factors in the development and aggravation of coronary heart disease. The role of the psychological state in the development of diseases of the cardiovascular system is significantly large. The use of antidepressants to stabilize the psychological state today is an integral part of the treatment of heart diseases. Herbal preparations have no side effects and do not have a negative effect on the muscle tissue itself, like some tricyclic antidepressants.

Аннотация

В статье рассматриваются особенности клинического течения, развития, взаимосвязь психологического расстройства с тяжестью заболевания сердечно-сосудистой системы. Депрессия и тревога являются основными ведущими факторами развития и отягощения ИБС. Роль психологического состояния в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы значительно велика. Применение антидепрессантов для стабилизации психологического состояния на сегодняшний день является неотъемлемой частью лечения болезней сердца и сосудов. Препараты растительного происхождения не имеют побочных действий и не имеют отрицательного воздействия на саму мышечную ткань, как некоторые трициклические антидепрессанты.

Keywords: antidepressant, CHD, anxiety, depression.**Ключевые слова:** антидепрессант, ИБС, тревога, депрессия.

По результатам данных Всемирной Организации Здравоохранения расстройства в виде депрессии причисляются к числу наиболее распространенных состояний, и их лечение является приоритетным шагом в их лечении. Частота встречаемости депрессивных нарушений в европейских странах, где уровень развития и эпидемиологическое состояние отличаются высоким уровнем насчитывает около от 12 до 27 процентов среди всего здорового населения, вдвое, а то и втрое возрастает этот показатель у людей с соматическими заболеваниями - [1, 2, 3, 6, 8]. Несвоевременное диагностирование психопатологических расстройств приводит к хроническому его течению и снижает качество жизни пациентов и служат пусковым механизмом обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Попытки суицида являются завершающим этапом депрессии - [4, 5, 6, 8, 20]. Половина смертей всех самоубийств приходится на долю больных депрессивными расстройствами, которые в свою очередь вносят своими результатами свой неизгладимый вклад - [10, 12, 15].

Депрессия, влияя на соматическую патологию сокращает продолжительность жизни примерно на

10-15 лет. Нехватка практических навыков диагностики и ведения больных с депрессивными расстройствами больных врачами первичного звена ведет к позднему назначению соответствующей терапии, что в свою очередь, приводит усугублению как соматического, так и психологического состояния.

Целью исследования является совершенствование лечения психологических состояний у больных с сердечной патологией путем назначения природных антидепрессантов.

Материалы и методы

В исследование вошли 120 больных, страдающих ИБС, средний возраст которых составил от 49 ±2 лет. Исключением явились больные, страдающие сахарным диабетом, с тяжелыми нарушениями мозгового кровообращения, хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации. Вошедшим в исследование больным проведены стандартные клинические, лабораторные и инструментальные исследования, проводимые для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, процессы ремоделирования изучали путем оценки структурно-геометрических параметров миокарда

левого желудочка (ЛЖ) при эхокардиографии с доплерографией. Из 120 больных 85% страдают гипертонической болезнью, 31 стенокардией напряжения, у 8% больных встречался перенесенный инфаркт миокарда, причем 1,2% больных страдают повторным перенесенным инфарктом миокарда. Возраст от 48 до 53 лет это самый расцвет карьерного роста, активности, и улучшения социального положения. Делая расчеты по показателям пола, мужчины этого периода возраста страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще чем женщины. Причем мужчины более подвержены психологическим расстройствам, и уравновесить их психологический статус порой очень тяжело для практикующегося врача. Они забывают, а порой даже и игнорируют предписания лечащего врача.

Мы всем больным наряду с оптимальной медикаментозной терапией назначили в виде дополнительного лечения чай из травяных сборов, включающий в себя зверобой, валериану, Melissa. Мы предлагали больным пить отвар по 100-150 мл по 2-3 раза в сутки, в зависимости от тяжести заболевания. Этот уникальный природный комплекс положительно воздействует на центральную нервную систему, повышая выработку серотонина.

Не имея побочных действий в отношении сердечно-сосудистой системы данный сбор показал себя как антидепрессант, с успокоительным действием, так и улучшающий состояние самого миокарда, по сравнению с трициклическими антидепрессантами синтетического происхождения. Повторное обследование больных показало, что наряду с общепринятой стандартной терапией лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у всех больных улучшился сон, приступы тревоги и депрессии уменьшились, улучшилось и самочувствие больных, исчезли ночные скачки артериального давления, приступы стенокардии, появился стимул к жизни, улучшилось качество жизни. Также длительность заболевания сократилась в среднем от 15-17 дней до 7-10 дней.

Выводы

Исследуя больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на протяжении от трех до шести месяцев, можно сказать, что частота встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте 49 лет большой удел занимает мужская половина. Это связано с влиянием различных гормональных изменений, которые могут наблюдаться у пациентов женского пола. Применяя на практике лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы комплексный растительный сбор, мы достигли желаемого результата. Сократились койка-дни стационарного лечения, у большинства больных улучшилось психологическое состояние, они стали более адаптированы к социальной жизни и в связи с чем улучшился их социальный статус, как в семье, так и в обществе.

Подводя итоги можно сказать, что применяя комплекс из растительных трав, мы не только улучшаем качество жизни и психологический статус больного, но и уменьшаем затраты на дорогостоящие лекарства синтетического происхождения,

имеющие достаточное количество побочных эффектов, приводящих к усугублению заболевания и его хронизации, доводя вплоть до инвалидизации. Также это продукт можно применять и в качестве профилактического средства при заболеваниях сердца.

References

1. Kodirova et al. Psychosocial characteristics of CHD patients // *Biology and integrative medicine*. 2021.-№ 4. С.64-79
2. Kadirova Sh.S., Kamilova U.K., Alimov U.H. Assessment of psychological status indicators in patients with chronic heart failure// *Cardiology of Uzbekistan*. 2011. -№ 1-2 .С. 42-44
3. Kodirova Sh. S., Jabbarova M.B., Arashova G.A. Psychosomatic aspects of the course of chronic heart failure // *Biology va tibbiyyot muammolari, Samarkand* -2019. -№4.2 (115). -С.57-60
4. Kodirova Sh. S. The study of emotional states and quality of life of patients with chronic heart failure // *Biology va tibbiyyot muammolari, Samarkand* -2019. -№4.2 (115).- С. 232-236
5. Kodirova Sh. S., Djabbarova M.B., Arashova G.A., Hudoydodova S. G., Farmonova M.A., Elmuradova A.A. Features of the Clinical Course of Chronic Heart Insufficiency Depending on the Psychological Status of Patients// *American Journal of Medicine and Medical Sciences*.
6. Kodirova Sh.S., Khamroeva Y.S. Psychological features of patients with coronary heart disease // *Voprosy nauk. Moscow*. - 2018. - № 7 (19). - С. 264 - 265.
7. Kodirova Sh.S., Avezov D.K., Shaolimova Z.M., Rasulova Z.D. Assessment of psychological state of patients with postinfarction cardiosclerosis complicated by heart failure // *IV Congress of the Society of Heart Failure Specialists "Heart Failure 2009"*. -2009.- С. 54-55.
8. Kadirova Sh.S., Kamilova U.K., Alimov U.H. Study of relationship between indicators of psychological status and course of disease in patients with chronic heart failure // *Proceedings of IX International Forum of Cardiologists and Therapists, March 25-27. International Journal of Heart and Vascular Diseases Moscow, Russia*. - С. 120
9. Kodirova Sh.S. The study of emotional states and quality of life of patients with chronic heart failure // *Problems of Biology and Medicine*.- 2019. - № 4 - 2 (115) С. 232 - 237.
10. Kadirova Sh.S. Kamilova U.K. Avezov D.K. Pulatov O.Y. The relationship of psychological state with progression of heart failure in patients with postinfarction cardiosclerosis // *Materials of Russian National Congress of Cardiology Appendix 1 to the journal "Cardiovascular therapy and prevention"* 2011.- № 10 - P 135.
11. Kodirova Sh.S., Rasulova Z.D., Avezov D.K. Study of psychological status in patients with chronic heart failure // *Proceedings of the Russian National Congress of Cardiology*. - Moscow. - 2010. -С. 139.
12. Kodirova Sh.S., Alimov U.H. Psychological status in patients with chronic heart failure // *Theses of*

Republican Scientific-Practical Conference with international participation "The role of general practitioner in reducing cardiovascular morbidity and mortality" // *Cardiology of Uzbekistan* No.2. - 2011. C.-135.

13. Kodirova S.S., Kamilova U.K., Alimov U.H. Parameters of psychological status in patients with chronic heart failure // *Materials of Russian National Congress of Cardiology Appendix 1 to the journal "Cardiovascular therapy and prevention.* - 2011. - C. 135.

14. Kadirova S., Kamilova U.K., Alimov U.H. Indicators of psychological status in patients with chronic heart failure // *Theses of P. International Congress "Cardiology at the Crossroads of Sciences".* - Tyumen. C.153

15. Kamilova U.K., Kadyrova Sh. Study of psychological state in patients with chronic heart failure // *Theses of IV Eurasian Congress of Cardiology* October 10-11. Yerevan, Armenia, 2016.- P.82-83.

16. Kadirova Sh.S., Kamilova U.K. Study of psychological state in patients with postinfarction atherosclerosis complicated by chronic heart failure // *Proceedings. 4th International Educational Forum "Russian Heart Days"* 21-23 April 2016, Russia. St.

Petersburg *Russian Journal of Cardiology*, 2016.-P.37-38

17. Kodirova Sh.S., Kamilova U.K., Nuritdinov N.A. Study of quality of life indicators and prognosis in patients with chronic heart failure // *Materials of V International Educational Forum "Russian Heart Days".* - Moscow, 2017. - C.85.

18. Kamilova U.K., Kadirova Sh.S. Assessment of psychological status in patients with chronic heart failure // *Materials of V International Educational Forum "Russian Heart Days"* 30 March 01 April 2017, Russia. St. Petersburg, 2017.- P.162

19. Kamilova U.K., Kadirova SH. The study psychological state of patients with chronic heart failure // *Abstracts of the Heart Failure 2017 and the 4th World Congress on acute heart failure.* Paris. France. 29 April-2 May 2017. *European Journal of Heart Failure Supplements*, 2017. - P.247

20. Kamilova U.K., Kadirova Sh.S. Relationship of psychological status indicators and disease course in patients with chronic heart failure // *Proceedings of the Russian National Congress of Cardiology "Cardiology 2020 - new challenges and new solutions"*, Russia, Kazan. -2020.- C.705